

Restrições constitucionais à convalidação legislativa de atos administrativos

Ricardo Marcondes Martins

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da PUC-SP. *E-mail:* <ricmarconde@uol.com.br>.

Resumo: Este estudo tem por objeto a convalidação legislativa, ou seja, a correção de atos administrativos inválidos realizada pelo Poder Legislativo no exercício da função legislativa ou pelo Poder Constituinte Reformador. Após o exame da convalidação administrativa e da convalidação jurisdicional e do enfrentamento das principais controvérsias que envolvem o assunto, sustenta a impossibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, da convalidação legislativa. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, da segurança jurídica, da separação de poderes e da finalidade impedem que a correção dos atos administrativos seja realizada no plano abstrato fora do exercício da função administrativa ou jurisdicional.

Palavras-chave: ato administrativo, convalidação administrativa, convalidação jurisdicional, convalidação legislativa, delegação legislativa, conversão de medidas provisórias.

Sumário: **1** Breve introdução – **2** Convalidação administrativa – **3** Convalidação jurisdicional – **4** Convalidação legislativa: conceito e classificação – **5** Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional – **6** Tipicidade da delegação legislativa – **7** Separação de poderes e reserva de administração – **8** Segurança jurídica e convalidação legislativa – **9** Exemplos de convalidações legislativas inválidas – **10** Conclusões – Referências

1 Breve introdução

Minha dissertação de mestrado versou sobre os efeitos dos vícios do ato administrativo. O ato administrativo inválido, conceituei, é o dotado de um vício que, ao menos no momento subsequente à sua edição, impõe à Administração o dever de repará-lo. Eis o principal efeito da invalidade: gera o dever de correção. Ato inválido é, pois, o ato que exige *correção*. Tratei, então, dos meios de correção dos atos administrativos inválidos e examinei não apenas o meio mais radical, que implica a extinção do ato — a *invalidação* —, mas também outros meios, que mantêm parte dos efeitos do ato inválido — a *redução* ou *reforma*, a *conversão* — ou todos os seus efeitos — a *convalidação*. Tentei examinar todos os aspectos do

tema e produzi obra relativamente extensa. No início de 2007 estava convencido de que tinha enfrentado todos os problemas relativos à *correção dos atos administrativos inválidos*. Logo percebi meu equívoco.

Pouco tempo depois da publicação de minha dissertação, fizeram-me a seguinte pergunta: é possível a *convalidação legislativa*? Deparei-me, então, com um tema desprezado pela doutrina brasileira, mas, para minha surpresa, amplamente explorado no direito comparado. Pretendo neste estudo suprir a lacuna na doutrina e enfrentar o tema à luz do direito positivo brasileiro, em especial à luz da Constituição de 1988.

2 Convalidação administrativa

Durante muitos anos a doutrina insistiu no desastroso equívoco de que atos nulos não produzem efeitos (*quod nullum est nullum producit effectum*). Equiparava o nulo ao inexistente e, por isso, entendia que a invalidade exigia sempre a *invalidação, ex tunc e ab initio*. Esta correspondia, propriamente, a uma declaração de inexistência: tudo se passava como se o ato nulo nunca tivesse existido no mundo jurídico. Dessarte: a invalidação atingia o ato desde sua edição e suprimia todos os seus efeitos. Dizia-se, de modo singelo, que o ato nulo deve ser anulado e a anulação tem efeitos *ex tunc*.¹ É surpreendente como essa nefasta teoria durou tanto tempo: atos inválidos produzem efeitos e podem produzi-los *ad eternum*, se os efeitos não forem invalidados. A embaraçosa deficiência da doutrina deixava os julgadores e aplicadores do Direito, muitas e muitas vezes, em situações bem constrangedoras: não havia como, em muitas situações, simplesmente fechar os olhos para tudo que havia acontecido em decorrência do ato inválido.²

Com a separação dos planos da *existência* e da *validade* jurídica tudo se tornou mais claro: o ato inválido existe no mundo jurídico e, por isso, quando eficaz, gera efeitos, que também existem no mundo jurídico. Com essa descoberta, os *efeitos* do ato inválido passaram a não ser desprezados pela doutrina. Hoje se admite a *modulação de efeitos* da invalidação: o ato inválido pode ser invalidado sem que sejam desconstituídos os efeitos gerados por ele.³ Aliás, a desconstituição do ato e de *todos* os seus efeitos tornou-se medida excepcional. É possível a desconstituição de parte dos efeitos até então gerados (invalidação *ex tunc* e não *ab initio*); a manutenção de todos os efeitos até então gerados (invalidação

¹ Por todos: MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 16. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 181-183 (última edição publicada antes da morte do autor).

² O que levou a jurisprudência a fazer o papel da doutrina e elaborar teorias para enfrentar esse problema. A *teoria do fato consumado* é um ótimo exemplo. Sobre ela *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008, Cap. VIII-5.12, p. 331-336.

³ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo, op. cit.*, Cap. VIII-9, p. 406-423.

ex nunc); a manutenção de todos os efeitos até então gerados e de efeitos a serem gerados até determinada data (invalidação *pro futuro*). Tudo isso em decorrência da percepção de que o ato inválido existe no mundo jurídico e, por isso, se eficaz, gera efeitos, o que implica dissociar, na correção da invalidade, a invalidação do ato e a invalidação de seus efeitos.

Essa dissociação implicou outro avanço significativo: se o ato existe no mundo jurídico, é, em muitos casos, possível corrigi-lo. Desenvolveu-se, então, ao lado da *teoria da extinção dos atos inválidos*, a teoria da *modificação dos atos inválidos*. Ao invés de *extingui-lo* (com a edição do ato de retirada, ou seja, com a *invalidação*), saneá-lo (com a edição do ato modificativo). Três são os atos de modificação: a) *redução* ou *reforma* é a supressão retroativa de parte do conteúdo do ato, com o aproveitamento, desde a edição, da outra parte; b) *conversão* é a transformação retroativa do ato inválido em outro, válido, com aproveitamento para este de parte dos efeitos daquele; c) *convalidação* é a correção retroativa do vício do ato inválido, de modo a torná-lo válido, mantendo-o integralmente no mundo jurídico, tornando incólume, desde a edição, todo conteúdo do ato.⁴

Em rigor, a redução, a conversão e a convalidação retiram o ato inválido do sistema e tomam para si os efeitos produzidos por ele. Tecnicamente, também há a retirada,⁵ mas, numa simplificação, apenas para tornar mais fácil a compreensão do fenômeno, imagina-se que o ato inválido é mantido, parcial ou totalmente no sistema, em decorrência do ato de modificação. Daí a afirmação de que o ato modificativo é sempre *ex tunc*: ele atinge o ato inválido desde sua edição e mantém todos ou parte de seus efeitos no sistema. A *convalidação* é o meio de correção mais eficaz: o ato inválido é integralmente aproveitado, permanece no mundo jurídico com o mesmo conteúdo que possuía.

Muito já se escreveu na doutrina sobre o tema. A convalidação foi objeto da clássica monografia do jurista italiano Paolo Ravà, publicada em 1937.⁶ No Brasil, a possibilidade de convalidação é afirmada por Miguel Reale, em sua monografia *Revogação e anulamento dos atos administrativos*, cuja primeira edição

⁴ Sobre os três atos corretivos, *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, Cap. VIII, p. 274 *et seq.*

⁵ Foi o que, com muito brilhantismo, notou Carlos Ari Sundfeld: “O ato praticado com vício no passado, jamais se tornará válido posteriormente, porque o passado não está ao alcance do sujeito presente. O que é possível é, no presente, praticar-se um ato válido e fazê-lo retroagir para adotar como seus os efeitos produzidos anteriormente pelo ato viciado. A convalidação não é, portanto, um remendo a um ato passado. Não é, por assim, dizer, uma droga que cure a moléstia do ato, tornando-o são; antes, é um modo de sacrificar o ato ilegal, reconhecendo seu mal. A convalidação é, então, um novo ato, que tem dupla finalidade: a) reconhecer a invalidade de um ato passado; e b) herdar os efeitos que, historicamente, este produziria, fazendo-os efeitos seus; com o que se os salva do desfazimento” (*Ato administrativo inválido*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 50-51).

⁶ *La convalida degli atti amministrativi*. Padova: Cedam, 1937.

data de 1968,⁷ e por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, no primeiro volume de seu *Princípios gerais de direito administrativo*, publicado em 1969.⁸ O tema foi objeto de magistrais estudos monográficos, destacando-se a dissertação de Antônio Carlos Cintra do Amaral, *Extinção dos atos administrativos*, publicada em 1978;⁹ a de Carlos Ari Sunfeld, *Ato administrativo inválido*, publicada em 1990;¹⁰ a de Weida Zancaner, *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos*, publicada também em 1990,¹¹ bem como a monografia de Edmir Netto de Araujo, *Convalidação do ato administrativo*, publicada em 1999.¹² Sem embargo, foi sem dúvida alguma Celso Antônio Bandeira de Mello quem mais contribuiu para difundir o tema no país, tratando-o magistralmente no Capítulo VII de seu *Curso de direito administrativo*.¹³ A *convalidação administrativa* de atos viciados, percebe-se, está praticamente pacificada na doutrina brasileira.

A edição do ato administrativo de convalidação, pacificamente aceita pela doutrina, é, contudo, prenhe de controvérsias. Passa-se a sintetizar as principais polêmicas que envolvem o tema. Questiona a doutrina quando é cabível a convalidação de um ato administrativo. Surgiram *duas correntes*. Pela primeira, aqui chamada de *subjetiva*, não é possível, de antemão, apontar quais os vícios que a admitem, pois não seria o defeito, mas as repercussões causadas pelo defeito, tendo em vista o interesse público, que determinam a forma de correção dos atos.¹⁴ Pela segunda, aqui chamada de *objetiva*, é possível, sim, de antemão, dizer quais vícios admitem e quais vícios não admitem a convalidação.¹⁵ Sem desprestigiar os autores que sustentam a segunda posição, a prévia determinação viola o postulado da *relatividade dos valores* e, por isso, deve ser rechaçada.

O fenômeno pode ser resumido da seguinte maneira: a edição do ato inválido gera efeitos jurídicos; esses efeitos fazem incidir princípios (no sentido de valores jurídicos, mandados de otimização¹⁶) em favor da manutenção do ato; para

⁷ REALE, Miguel. *Revogação e anulamento dos atos administrativos*. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968, §28, p. 82; 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, §28, p. 68.

⁸ BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *Princípios gerais de direito administrativo*. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969; §55.4, p. 588; 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, §55.4, p. 664.

⁹ CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. *Extinção dos atos administrativos*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, §21, p. 70-72. O estudo foi republicado em obra mais abrangente: CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. *Teoria do ato administrativo*. Belo Horizonte: Fórum, 2008, §5.4, p. 101-104.

¹⁰ SUNDFELD, Carlos Ari. *Ato administrativo inválido*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 50 *et seq.*

¹¹ ZANCANER, Weida. *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990; 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

¹² ARAUJO, Edmir Netto de. *Convalidação do ato administrativo*. São Paulo: LTr, 1999.

¹³ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, §161-168, p. 490-493.

¹⁴ A posição foi defendida, com brilho, por SEABRA FAGUNDES, Miguel. *O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário*. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950, §29-B, p. 69; 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, §31, p. 64.

¹⁵ É a posição de ZANCANER, Weida. *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos*, *op. cit.*, 3. ed., p. 85 *et seq.*

¹⁶ Sobre esse conceito de princípio jurídico vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado*. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 13 *et seq.*

a correção do vício, diante da modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, faz-se necessário efetuar uma *ponderação*;¹⁷ o resultado dessa ponderação pode ser: a) a convalidação; b) a conversão; c) a redução ou reforma; d) a invalidação *ex tunc* e *ab initio*; e) a invalidação *ex tunc* e não *ab initio*; f) a invalidação *ex nunc*; g) a invalidação *pro futuro*; h) a estabilização do vício. É possível que a ponderação indique duas ou mais soluções (discricionariedade) ou apenas uma solução (vinculação). A análise do tempo decorrido, dos efeitos gerados, da boa ou má-fé do administrado e do agente público, dos valores afetados pela manutenção do ato e dos valores afetados pela retirada do ato, enfim, a ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas efetuada no momento do exame da invalidade que indicará qual é o meio de correção que o agente público deve ou pode valer-se para sanar o ato.

Em relação à *convalidação*, no plano abstrato, sem análise do caso concreto, é possível tão somente apresentar duas *diretrizes*. Primeira: como regra, os vícios de pressuposto teleológico, material e lógico, constatados logo após a publicidade do ato, não admitem a convalidação; os vícios de pressuposto subjetivo e formalístico constatados logo após a publicidade a admitem; alguns vícios de pressuposto objetivo admitem a convalidação e outros não, os vícios de motivo são passíveis de convalidação quando as circunstâncias fáticas reais justificarem a edição do ato; os vícios de requisito procedimental admitem a convalidação quando configuram vícios de procedimento e não vícios de processo administrativo.¹⁸ Trata-se apenas de uma *diretriz* e, por isso, depende de confirmação à luz do caso concreto. Segunda: para que seja possível convalidar, deve ser possível *repetir* o ato, mantendo incólume seu conteúdo, sem o vício que ele possuía.

¹⁷ Sobre a ponderação no direito administrativo, *vide* a magnífica monografia de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. *La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo*, Madrid: Marcial Pons, 2000. Sobre a técnica da ponderação em conjugação com a *teoria dos princípios formais* *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Abuso de direito e constitucionalização do direito privado*, *op. cit.*, p. 31 *et seq.* Sobre a *ponderação* como meio apto para escolha do meio de correção dos atos administrativos, *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, p. 291 *et seq.*

¹⁸ O *pressuposto teleológico* refere-se à *finalidade* do ato. O *pressuposto material* refere-se à *contentorização*, ao específico conteúdo que o ato deve ter para ser válido. O *pressuposto lógico* refere-se à *causa* do ato, à relação de pertinência lógica entre o motivo e o conteúdo, tendo em vista a finalidade. O *pressuposto subjetivo* refere-se ao *sujeito* editor: ente e órgão competentes, agente competente, legitimação do agente. O *pressuposto formalístico* refere-se à *formalização*, à específica forma que o ato deve ter para ser válido. O *pressuposto objetivo* refere-se ao *motivo*, ao pressuposto de fato que autoriza ou exige a edição do ato, e aos *requisitos procedimentais*, aos atos que devem ser editados antes da edição do ato administrativo para que este seja válido. Sobre os *seis pressupostos de regularidade* do ato administrativo, *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, Cap. VI, p. 146-257. Procedimento administrativo consiste numa sequência ordenada de atos administrativos tendentes à edição de um ato conclusivo; processo administrativo consiste num procedimento administrativo em que há uma relação processual entre a Administração e o administrado, garantida a este, nessa relação, a possibilidade de influenciar na edição do ato final. Sobre os conceitos, *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 302-306. Os vícios podem referir-se tão somente ao encadeamento de atos, vícios de procedimento, ou à relação processual, vícios de processo. Sobre a distinção, *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, VI-2.5, p. 153-154.

O vício não pode impedir a “reprodução válida do ato”, deve ser possível reproduzi-lo validamente no presente.¹⁹

Ademais, discute a doutrina sobre a natureza da competência para edição do ato convalidante. Existem três correntes. Pela *primeira*, trata-se de competência discricionária: a Administração deve corrigir os atos inválidos, mas, quando possível a convalidação, poderá escolher entre invalidar ou convalidar.²⁰ Pela *segunda*, trata-se de competência vinculada, pois, ao contrário da invalidação, que apenas concretiza o princípio da legalidade (*rectius*, o princípio da conformidade dos atos ao Direito), a convalidação concretiza também o princípio da segurança jurídica (*rectius*, o princípio da estabilidade das relações jurídicas), havendo apenas uma exceção: vício de competência no exercício de competência discricionária, caso em que se abriria ao agente competente a possibilidade de escolha entre a convalidação e a invalidação.²¹ Em todos os demais casos, sempre que possível a convalidação, a Administração não poderia optar pela invalidação. Ambas as correntes incidem na impropriedade de supor a existência de atos discricionários ou vinculados: o que pode ser discricionário ou vinculado é o exercício da competência, não o ato.²² Discricionariedade só existe no plano concreto, jamais no plano abstrato. Só a ponderação à luz das circunstâncias do caso concreto indicará se o sistema faculta ou obriga a convalidação. Por isso, defende-se uma *terceira* posição: ela pode ser discricionária ou vinculada, dependendo do resultado da ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas, efetuada à luz do caso concreto, quando do exame da invalidade do ato administrativo.²³

Finalmente, discutem os doutrinadores sobre os efeitos da impugnação do administrado sobre a competência convalidante. Também em relação a esse tema formaram-se três correntes. Para a *primeira*, a impugnação do administrado é uma *barreira à convalidação*. Impugnada a invalidade do ato administrativo pelo administrado, passa a ser obrigatória a invalidação.²⁴ Para a *segunda*, a impugnação é

¹⁹ Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo, op. cit.*, Cap. VII-§161, p. 490.

²⁰ É a posição de ARAÚJO, Edmir Netto de. *Convalidação do ato administrativo, op. cit.*, p. 135; e MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de direito administrativo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 207.

²¹ É a posição de BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo, op. cit.*, Cap. VII-§165-168, p. 491-493; e de ZANCANER, Weida. *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos, op. cit.*, 3. ed., p. 55-70.

²² Nas precisas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Cabe aqui observar que embora seja comum falar-se em ‘ato discricionário’, a expressão deve ser recebida apenas como uma maneira elíptica de dizer ‘ato praticado no exercício de apreciação discricionária em relação a algum ou alguns dos aspectos que o condicionam ou que compõem’. Com efeito, o que é discricionária é a competência do agente quanto ao aspecto ou aspectos tais ou quais, conforme se viu. O ato será apenas o ‘produto’ do exercício dela. Então, a discricionação não está no ato, não é uma *qualidade* dele; logo, não é ele que é discricionário, embora seja nele (ou em sua omissão) que ela haverá de se revelar” (*Discricionariedade e controle jurisdicional*, 2. ed., 2. tir., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 18).

²³ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo, op. cit.*, Cap. VIII-7, p. 398-402.

²⁴ Essa é a posição de BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo, op. cit.*, Cap. VII-162, p. 491-492; e de ZANCANER, Weida. *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos,*

irrelevante no que diz respeito à competência convalidante: ou o interesse público exige a convalidação, e continuará exigindo-a após a impugnação; ou o interesse público exige a invalidação, e continuará exigindo-a após a impugnação.²⁵ Com todo respeito pelos defensores dessas correntes, nenhuma delas está com a razão. A impugnação reflete um duplo fracasso da Administração: o primeiro é o decorrente da edição de um ato desconforme ao Direito, o segundo é o da omissão em corrigi-lo. O impugnante *colabora* com a ordem jurídica, pois força o Estado a eliminar a situação de insegurança gerada pelo ato inválido; obriga o Estado a concretizar o princípio da conformação dos atos ao Direito, ou seja, a empreender a correção do ato; e estimula o Estado a apurar eventual responsabilidade do agente público. A caracterização desse duplo fracasso e a colaboração do cidadão para repará-lo são fatores que não podem ser desconsiderados pelo Direito: a impugnação deve ser estimulada, deve gerar efeitos favoráveis ao impugnante. E gera: ao apreciar a manifestação do cidadão sobre a invalidade do ato, o agente público tem um motivo a mais para invalidá-lo. Com efeito: a demonstração de interesse na invalidação gera uma razão adicional em favor da invalidação. Em outras palavras: a colaboração do impugnante é compensada pelo sistema jurídico com a instituição de uma razão *prima facie* em favor de sua pretensão. O agente público, quando da apreciação do ato inválido, deverá considerar um peso adicional em favor da invalidação, gerado pela impugnação administrativa ou judicial, de modo que os princípios justificadores da retirada do ato são acrescidos desse *peso adicional*. A invalidação só será afastada se as razões contrárias tiverem peso suficiente para afastar as razões favoráveis à retirada, incluída essa razão adicional.

É possível, todavia, que o administrado se insurja contra a omissão da Administração em convalidar ou contra o ato administrativo invalidante, quer dizer, contra o não cumprimento pela Administração de seu dever de convalidar. A impugnação nesses casos, relativos aos atos administrativos de efeitos benéficos, não pretende a retirada do ato inválido e, por conseguinte, não gera uma razão *prima facie* em favor da invalidação, mas em favor da convalidação. O peso acrescido pela impugnação do ato inválido é sempre em direção da pretensão nela veiculada. Essa razão *prima facie* não é gerada, porém, pela *resistência passiva* do administrado e a razão é simples: a resistência passiva não consiste num comportamento de colaboração para o correto cumprimento do Direito. Também não é gerada quando o impugnante for o Ministério Público: a impugnação do ato pelo

op. cit., 3. ed., p. 72. Celso Antônio vislumbra uma exceção: quando for possível a motivação ulterior, a impugnação não obsta a convalidação (*Idem, ibidem*). Weida Zancaner enfatizou, na 3. edição de seu livro, que só a impugnação do *interessado direto* constitui barreira à convalidação (*Idem*, p. 72-73). Não há, *data maxima venia*, razão jurídica para desprestigiar a impugnação do interessado indireto.

²⁵ É a posição de FERRAZ, Sérgio. Extinção dos atos administrativos: algumas reflexões. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 231, p. 47-66, jan.-mar. 2003, p. 63-64.

administrado dá-se por colaboração — o sistema lhe faculta, mas não lhe obriga, a defesa da ordem jurídica —, já a impugnação do ato pelo Ministério Público dá-se por *dever funcional*. A solução proposta é intermediária entre a *primeira* e a *segunda* correntes: nega uma automática vinculação entre a arguição administrativa ou judicial do vício e a invalidação, mas admite uma carga argumentativa gerada pela arguição do vício em favor da pretensão do administrado.

Eis, em rápida síntese, a *teoria da convalidação administrativa*. Em resumo, ao examinar a invalidade de um ato administrativo, o agente público deve *ponderar* as circunstâncias fáticas e jurídicas, examinar todas as razões que justificam a retirada do ato do sistema e todas as razões que justificam sua manutenção. A *ponderação* pode indicar que a única solução é a manutenção do ato, com o mesmo conteúdo, desde o momento de seu ingresso no sistema jurídico, caso em que deve ser editado o ato administrativo de *convalidação*, cujo efeito típico é a correção integral do ato inválido, tornando-o, desde o momento de sua introdução no sistema, válido. Um exemplo didático: suponha-se que a lei exija que um ato administrativo seja publicado três vezes no diário oficial e ele só fora publicado duas vezes. É inválido por falta de pressuposto formalístico, possui um vício de formalização. Nesse caso, é praticamente certo que a ponderação indique apenas uma solução: ao invés de invalidar o ato, a Administração deve convalidá-lo, deve efetuar mais uma publicação. A convalidação tem efeitos retroativos: suprida a invalidade, tudo se passa como se o ato inválido fora sempre válido. Todos os efeitos até então gerados são mantidos e, caso o ato não tenha exaurido sua eficácia, continuará gerando efeitos normalmente.

3 Convalidação jurisdicional

A *convalidação jurisdicional* também é um tema praticamente ignorado pela doutrina pátria. Para aqueles que consideram que a convalidação é sempre discricionária, inexistente possibilidade de ser efetuada pelo Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional. Como se sabe, o magistrado, no exercício da jurisdição, jamais exerce competência discricionária, com a ressalva apenas do mandado de injunção.²⁶ Para aqueles que consideram que a convalidação é sempre vinculada,

²⁶ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015, p. 114-115. O magistrado é o *oráculo do direito*, é o habilitado a dizer, quando provocado, a “vontade” do Direito. Quando configurada a discricionariedade, o Direito aceita duas ou mais soluções e imputa a escolha ao agente competente. Efetuada a escolha, deve o magistrado respeitá-la. Em suma: inexistente discricionariedade na função jurisdicional. Por todos: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Mandado de segurança contra denegação ou concessão de liminar. *Revista de Direito Público*, São Paulo, n. 92, ano 22, p. 55-61, out.-dez. 1989; Juízo Liminar. Poder-dever de exercício do poder cautelar nessa matéria. *Revista Trimestral de Direito Público*, São Paulo, n. 3, p. 106-116, 1993. O mandado de injunção configura uma exceção. Por expressa disposição constitucional (artigo 5º, LXXI), o Judiciário está habilitado a exercer a competência

mas a impugnação do administrado é uma barreira absoluta à convalidação, só pode haver convalidação jurisdicional quando esta for a pretensão do impugnante. Vale dizer: quando o administrado impugnar o não cumprimento do dever de convalidar, o magistrado poderá invalidar o ato invalidante, caso tenha sido editado, e convalidar o ato inválido. Nos demais casos, segundo essa corrente, diante da impugnação do administrado restará apenas ao magistrado a invalidação do ato administrativo.

Nos termos aqui expostos, a convalidação pode ser discricionária ou vinculada, a depender do resultado da ponderação das circunstâncias fáticas e jurídicas, efetuada no caso concreto quando do exame da invalidade. Sempre que for discricionária, não poderá ser efetuada pelo Judiciário; quando for vinculada, será perfeitamente possível a convalidação jurisdicional. Sustentou-se também que a impugnação não é uma barreira absoluta à convalidação: ela gera um peso adicional em favor da pretensão do impugnante. Mesmo quando o impugnante pleitear a invalidação é teoricamente possível que haja a convalidação jurisdicional. Se, na ponderação efetuada pelo magistrado, o peso das razões justificantes da invalidação, considerado o peso acrescido pela impugnação da invalidade, não for suficiente para justificar a invalidação do ato, este deverá ser mantido no sistema. Se ainda não ocorreu a estabilização, vale dizer, se o Direito continua a exigir a edição do ato de correção, e se a ponderação exigir a manutenção integral do ato e de todos os seus efeitos, nada restará a não ser a convalidação.

Em relação ao controle jurisdicional da função administrativa, o direito brasileiro adota o sistema da *substituição* e não o sistema da *injunção*.²⁷ O magistrado, quando se trata de competência vinculada, não condena a Administração a editar o ato devido, mas substitui a Administração e edita o ato. De fato: o magistrado não condena a Administração a editar o ato de invalidação, a sentença introduz o ato jurisdicional de invalidação. Do mesmo modo: quando a convalidação for exigida pelo sistema, o magistrado não condena a Administração a editar o ato de convalidação, a própria sentença introduz o ato jurisdicional de convalidação.

4 Convalidação legislativa: conceito e classificação

Examinada a convalidação administrativa e a convalidação jurisdicional, possível se torna adentrar no tema central deste estudo: a *convalidação legislativa*.

discricionária no exercício de função jurisdicional. Dificilmente só haverá uma forma de regulamentar o exercício do direito. Dessarte: diante de duas ou mais alternativas, o julgador está habilitado a efetuar a escolha para o respectivo caso concreto. Fora dessa hipótese, o magistrado, no exercício da jurisdição, não exerce competência discricionária.

²⁷ Sobre os dois sistemas vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. X-4.2, p. 587-588.

Esta, em sentido *estricto*, é a *correção* de um ato administrativo inválido pelo Legislador no exercício da função legislativa. A lei, no caso, tem, necessariamente, eficácia retroativa (*ex tunc*), de modo a atingir o ato inválido quando de sua edição pela Administração e suprimir seus vícios, tornando-o válido desde a data de sua introdução no mundo jurídico. Vale dizer: a norma legislativa faz as vezes de uma norma administrativa ou jurisdicional convalidante. Adota-se, porém, um conceito bem mais *amplo*.

Em excelente monografia sobre o tema, Andrés Boix Palop assim conceitua o instituto: “una convalidación legislativa de actos o disposiciones administrativas ilegales es cualquier actuación del legislador que, por medio de la aprobación de una norma con rango de ley, pretende anular los efectos prácticos de la declaración de ilegalidad ya recaída o que pueda recaer en el futuro sobre una actuación previa de la Administración”.²⁸ Do conceito extraem-se três elementos fundamentais:

1) Decorre de uma *atuação do Legislador* e, pois, do exercício da função legislativa: exige um dos veículos próprios da função legislativa.²⁹ É, assim, mais comum que seja efetuada por *lei*. Considera-se, contudo, possível estender o conceito à função de reforma da Constituição e abranger as *emendas constitucionais*. Não se deve confundir o *poder constituinte* originário — verdadeiramente constituinte — com o poder constituinte reformador — poder constituído:³⁰ o reformador deve obediência a todas as limitações expressas e implícitas estabelecidas pelo constituinte originário ao poder de reforma.³¹

2) Tem por efeito típico *obstar a invalidação administrativa* ou *jurisdicional* do ato administrativo inválido. A convalidação legislativa, por isso, pode dar-se de modo absconso: ao invés de enunciar a convalidação do ato inválido, impede a edição do ato administrativo ou jurisdicional de invalidação. Onde, enfatiza

²⁸ BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*. Madrid: Lustel, 2004, p. 106.

²⁹ Sobre os *veículos introdutores de normas legislativas*, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, p. 64-66.

³⁰ O poder reformador é um poder constituído. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre o tema, inicialmente entendeu que o chamado poder constituinte derivado merecia o nome de constituinte na medida em que as normas jurídicas por ele editadas têm eficácia de normas constitucionais, dotadas também de rigidez e supremacia (Poder constituinte. *Revista de direito constitucional e ciência política*, São Paulo, n. 4, p. 69-103, jan.-jun. 1985, p. 73). Em sentido contrário, Michel Temer prefere chamá-lo de “competência reformadora”, justamente porque é um poder constituído e não constituinte (*Elementos de direito constitucional*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 35). Temer, nos debates que se seguiram à conferência de Celso Antônio, proferida em 29.09.1983, defendeu sua posição, que foi acolhida pelo digníssimo conferencista (Poder constituinte. *Revista de direito constitucional e ciência política* 4/94-95). Hoje, Celso Antônio defende com vigor a posição de Temer: “Disto decorre ser infeliz a terminologia ‘poder constituinte originário’ e ‘poder constituinte derivado’, por induzir a equívocos, provocando a suposição de que são poderes da mesma natureza, isto é, espécies de um mesmo gênero, o que, já se viu, não é verdade. Deveras, todo poder constituinte é, *por definição, originário*. Assim, não há poder constituinte derivado, pois o que se rotula por tal nome é o poder de produzir emendas, com base em autorização constitucional e nos limites dela” (*Curso de direito administrativo, op. cit.*, V-145, p. 343).

³¹ Sobre elas, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 71-81.

Boix Palop: o efeito típico da convalidação legislativa não é propriamente a supressão do vício do ato administrativo, mas a obstância da invalidação administrativa e jurisdicional.

3) Tem *efeito retroativo*: busca manter os efeitos do ato inválido no sistema ou impedir que seus efeitos sejam desconstituídos pelo controle administrativo ou jurisdicional. Assim, de duas, uma: ou antecede a edição do ato administrativo ou jurisdicional de invalidação e, portanto, o exercício do controle; ou sucede a ele, mas o atinge, tornando-o ineficaz.

Andrés Boix Palop divide as convalidações legislativas em dois grupos: 1) *convalidações que perseguem a subsistência da atuação administrativa viciada*, por meio das quais o Legislador procura manter o próprio ato administrativo inválido ou o conteúdo jurídico dele no sistema jurídico. 2) *convalidações que perseguem a subsistência do conteúdo material da atuação administrativa viciada*, por meio das quais o Legislador renuncia à manutenção do ato administrativo no sistema, mas edita um ato legislativo que assume o conteúdo do ato administrativo ou mantém seus efeitos.

Para compreender as duas hipóteses, deve-se atentar para o *fenômeno normativo*: o ato administrativo inválido refere-se a uma norma inválida no mundo jurídico (“N1”); no primeiro caso, a convalidação legislativa busca manter a norma administrativa no sistema, ou seja, busca garantir a permanência de “N1” (o ato legislativo atua como verdadeiro ato modificativo); no segundo caso, a convalidação legislativa abstém-se de manter “N1”, mas, pela edição de uma norma legislativa (“N2”), mantém os efeitos de “N1” (o ato legislativo não atua como ato modificativo). Conforme explicado quando do exame da convalidação administrativa, a nova norma, em rigor, sempre retira a anterior; o efeito modificativo consiste numa simplificação didática. Por conseguinte, a distinção entre os dois grupos só se mantém se abstraído esse fato.

O primeiro grupo — das convalidações que perseguem a subsistência da atuação administrativa viciada, ou seja, a manutenção do próprio ato administrativo —, seguindo ainda a taxonomia proposta por Boix Palop, divide-se em três subgrupos:³²

1.1) *Convalidações legislativas em sentido estrito*: o ato legislativo simplesmente declara que o ato administrativo concreto deve ser aplicado, apesar de sua possível contrariedade ao Direito. Nesse caso, a atuação do Legislador, percebe-se, não purga os vícios do ato administrativo, nem modifica a natureza da atuação administrativa. O Legislador simplesmente despreza o vício e ordena a aplicação do ato, independentemente do vício, sem a supressão deste. A convalidação legislativa, no

³² BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*, op. cit., p. 80-99.

caso, não corrige o ato inválido, mas impede o controle administrativo ou jurisdicional. Na verdade, ela torna o ato inválido imune ao controle da Administração e do Poder Judiciário. A lei *imuniza* o ato contra a invalidação.

1.2) *Legalização da atuação administrativa*: o Legislador confere “força de lei” ao ato administrativo inválido. Boix Palop dá como exemplo, na Espanha, a *delegação legislativa*: ao invés de o Poder Legislativo efetuar a delegação legislativa antes da edição do decreto legislativo, ele a efetua posteriormente.³³ Diferentemente da *convalidação em sentido estrito*, que apenas modifica o regime de impugnação do ato, a *legalização* modifica a natureza mesma do ato, atribuindo-lhe *força de lei*.

1.3) *Transformação das condições de legalidade do ato*: com o intuito de sanar o vício do ato inválido, o ato legislativo estabelece, com efeito retroativo, as bases normativas necessárias para que o ato, dantes inválido, torne-se válido. Nesse caso, simplesmente desaparece o motivo da invalidação. Por exemplo: a lei exigia que o ato fosse publicado três vezes no diário oficial e ele fora publicado apenas duas vezes; modifica-se a lei, com eficácia retroativa, exigindo-se apenas duas publicações. Nesses três casos, o ato inválido é, de certa forma, mantido no sistema.

O segundo grupo — das convalidações que perseguem a subsistência do conteúdo material da atuação administrativa viciada, ou seja, a assunção do conteúdo do ato por outro ato —, seguindo ainda a taxonomia proposta por Boix Palop, divide-se em dois subgrupos:³⁴

2.1) *Substituição da atuação administrativa por uma lei que assuma o seu conteúdo*: a lei toma o lugar do ato administrativo, há a substituição do ato administrativo concreto pelo ato legislativo, de modo que este assume como seu o conteúdo daquele. Nesse caso, não há a manutenção no sistema do ato anterior. Este pode, inclusive, ser invalidado pela Administração ou pelo Judiciário. O novo ato legislativo, contudo, assume, com eficácia retroativa, todo o conteúdo do ato administrativo inválido. Tudo se passa como se o ato dantes editado pela Administração tivesse sido editado pelo Legislador. Um exemplo: a Administração edita um regulamento inválido; o Legislador edita uma lei com o mesmo conteúdo do regulamento, mas com vigência retroativa à data da edição do regulamento.

2.2) *Habilitação legal para a Administração reproduzir retroativamente à atividade ilegal*: ao invés de o Legislador substituir o ato administrativo por um ato legislativo com eficácia retroativa, ele autoriza a edição de um ato administrativo

³³ BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*, op. cit., p. 87 et seq. Dispõe o art. 85 da Constituição Espanhola de 1978: “Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos”. O que no Direito brasileiro chama-se *lei delegada* (art. 68 da CF/88), no Direito espanhol chama-se *decreto legislativo*.

³⁴ BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*, op. cit., p. 100-106.

que efetue essa substituição. No exemplo dado: ao invés de uma lei assumir retroativamente o conteúdo do regulamento inválido, a lei autoriza o Executivo a editar novo regulamento, mas de forma retroativa. Essa última subespécie sugere outra possibilidade não mencionada por Boix Palop relativa ao primeiro grupo, pois corrige o ato inválido, mantendo-o no sistema:

1.4) *Habilitação legal para a Administração convalidar o ato inválido*: o Legislador atribui à Administração a competência para convalidar o ato administrativo inválido que, antes da atuação legislativa, não admitia convalidação.

Discriminadas as várias hipóteses, passa-se a examinar sua pertinência ao direito positivo brasileiro. Antecipa-se: a Constituição brasileira não admite a *convalidação legislativa*, pelas razões a seguir expostas.

5 Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional

Reza o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição brasileira: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. A doutrina extrai desse dispositivo o chamado *princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional*.³⁵ É texto expresso: a lei não pode excluir da apreciação do Judiciário o exame da contrariedade ao Direito. Consequência lógica: não pode imunizar o ato administrativo ao controle jurisdicional. Logo, a *convalidação legislativa em sentido estrito*, que se limita a vedar o controle sobre o ato, não é admitida pela Constituição.³⁶

6 Tipicidade da delegação legislativa

A Constituição brasileira de 1988 previu uma forma típica para a delegação legislativa. Estabelece o *caput* do artigo 68 que o Presidente da República (por simetria,³⁷ o Chefe do Executivo) deve, previamente à elaboração da lei delegada, solicitar a delegação ao Parlamento. A delegação, portanto, antecede necessariamente a edição da norma delegada e, por força do §2º do referido artigo 68, veicula-se por resolução do Congresso (da Assembleia ou da Câmara, por simetria), “que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício”. Quer dizer:

³⁵ Por todos: SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 410; DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de direito processual civil* – V. 1. São Paulo: Malheiros, 2001, §79, p. 198.

³⁶ Averba, com absoluta precisão, Boix Palop: “no puede tenerse en realidad por adecuado en ningún caso un procedimiento semejante, desde el momento en que el legislador ordinario carece de competencias para excluir un sector de la actividad administrativa del control judicial” (*Las convalidaciones legislativas*, *op. cit.*, p. 85).

³⁷ Sobre o princípio da simetria vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Estudos de direito administrativo neo-constitucional*, *op. cit.*, p. 82 et seq.

o Chefe do Executivo solicita a delegação ao Congresso; se deferir o pedido, o Congresso deve editar uma *resolução* na qual fixará o conteúdo e os termos do exercício da delegação; após a edição da resolução, o Chefe do Executivo estará habilitado a editar a *lei delegada*. Se o Chefe do Executivo exorbitar dos limites estabelecidos na resolução, a lei delegada deve ser sustada pelo Parlamento, nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição.³⁸ *A contrario sensu*, não são admitidos *regulamentos autorizados* ou *delegados* no direito brasileiro.

Se o constituinte previu uma forma específica para a delegação legislativa, não é possível a utilização de outra. Trata-se da conhecida regra de hermenêutica constitucional, assim enunciada por Carlos Maximiliano: “onde se mencionam os meios para o exercício de um poder outorgado, não será lícito implicitamente admitir novos ou diferentes meios, sob o pretexto de serem mais eficazes ou convenientes”.³⁹ Assim, não pode o Legislador autorizar em lei ordinária o Executivo a disciplinar determinada matéria por decreto. Deve, previamente, ser editada *resolução*, que fixe o conteúdo e os termos da delegação, e o Executivo deve editar não um regulamento, mas lei delegada, respeitando os exatos limites fixados na resolução.

Por conseguinte, a *legalização*, como regra geral, não é admitida pela Constituição. Não pode o Legislador conferir força de lei à norma editada pela Administração, com eficácia retroativa. Por óbvio, nada impede o Legislador de editar uma lei com o conteúdo de um regulamento inválido, mas essa lei valerá para o futuro, jamais para o passado e, por isso, não terá o condão de convalidá-lo.

Discute-se a existência de uma exceção à impossibilidade de *legalização*. Imagine-se a edição de uma *medida provisória* fora dos estreitos limites previstos no artigo 62 da CF/88. Imagine-se que não havia *relevância* ou *urgência* a ampará-la. Contudo, o Congresso *converte-a* em lei. Daí a pergunta: a conversão convalida a medida provisória? Durante muitos anos, Celso Antônio Bandeira de Mello defendeu a impossibilidade dessa conversão. Fundamentava sua tese no fato de que a conversão ocorria em sessão conjunta do Congresso Nacional, ao contrário da lei ordinária, aprovada separadamente em cada uma das Casas.⁴⁰ Ocorre que a Emenda Constitucional n. 32/01 alterou a redação do artigo 62 da CF/88 e o §9º desse dispositivo passou a exigir que as medidas provisórias fossem apreciadas “em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do

³⁸ Sobre a sustação parlamentar *vide*: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, *op. cit.*, p. 373-377. Para um aprofundamento, *vide* a excelente monografia de FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. *Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar os atos normativos do Poder Executivo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

³⁹ MAXIMILIANO, Carlos. *Comentários à Constituição Brasileira* – V. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, §79, p. 139.

⁴⁰ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Perfil constitucional das medidas provisórias. *Revista de Direito Público*, ano 23, n. 95, jul.-set. 1990, p. 28-32, p. 32.

Congresso Nacional”. Diante disso, o próprio Celso Antônio, dantes defensor da tese da impossibilidade da convalidação, hoje parece admiti-la.⁴¹ A jurisprudência segue esse entendimento: a possibilidade de convalidação legislativa de medidas provisórias inválidas é afirmada pelo STF.⁴²

Com todo respeito às opiniões contrárias, considera-se impossível a convalidação legislativa de medidas provisórias inválidas. Se fosse possível, os limites impostos pelo constituinte à edição de medidas provisórias tornar-se-iam inúteis. O §1º do artigo 62, por exemplo, veda para várias matérias a disciplina por medida provisória. Evidente que se o Chefe do Executivo desprezar a vedação e editar, por exemplo, uma medida provisória sobre direito penal, processo penal ou processo civil (letra “b” do inciso I do §1º do art. 62), impossível será a convalidação, ainda que haja a conversão. O vício da medida não impede sua conversão, mas esta não será propriamente uma “conversão”. Quer dizer: a conversão implica, tão somente, o aproveitamento da medida provisória como *projeto de lei*. Tudo se passa como se o Congresso estivesse editando uma lei, como qualquer outra, cujo conteúdo equivale ao anteriormente estabelecido na medida provisória inválida, mas sem atribuir-lhe eficácia retroativa.⁴³ Nesse caso, a conversão deflagra “efeitos a partir de sua promulgação, ficando, pois, a descoberto e caracterizados como inválidos os atos baseados na medida provisória inconstitucional, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes”.⁴⁴

No direito espanhol o tema tomou outro rumo. Em seu discurso de ingresso na Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madri, proferido em março de 1970,

⁴¹ Ao examinar o *pregão*, o nobre professor paulista afirma: “O *pregão* que nascera inconstitucional, mas que em decorrência da Lei 10.520, de 17.7.2002 fora convalidado [...]” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*, *op. cit.*, §59, p. 584).

⁴² “Questão de ordem quanto à possibilidade de se analisar o alegado vício formal da medida provisória após a sua conversão em lei. A lei de conversão não convalida os vícios formais porventura existentes na medida provisória, que poderão ser objeto de análise do Tribunal, no âmbito do controle de constitucionalidade. Questão de ordem rejeitada, por maioria de votos. Vencida a tese de que a promulgação da lei de conversão prejudica a análise dos eventuais vícios formais da medida provisória” (STF, ADI 3090 MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.06, DJ 26.10.07, p. 27, RTJ 202-03/972).

⁴³ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Perfil constitucional das medidas provisórias”, *op. cit.*, p. 32. No mesmo sentido, Clèmerson Merlin Clève, após amplo estudo sobre o assunto, conclui: “É de esperar que, no mínimo, o Supremo Tribunal Federal venha a repetir este entendimento – no sentido de que a lei de conversão não convalida os vícios presentes na medida provisória convertida — nas hipóteses em que a Lei Fundamental designadamente veda de modo expresso ou implícito a legislação por medidas provisórias” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. *Medidas provisórias*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 240). Menos peremptório, José Levi Mello do Amaral Júnior admite que a lei trate da matéria vedada à medida provisória, mas nega eficácia retroativa à lei de conversão: “No entanto, o processo de conversão em lei implica exercício pleno da função legislativa das Casas parlamentares, Casas essas que não estão sujeitas aos limites postos pelos pressupostos constitucionais à decretação de urgência. [...] Assim, os vícios próprios e peculiares à medida provisória maculam apenas e tão somente essa. Se declarada a inconstitucionalidade de um vício próprio e peculiar à medida provisória (que já tenha sido convertida em lei), a consequência será a nulificação das normas que tiveram vigência provisória por força da decretação de urgência, sem prejuízo da lei de conversão” (AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. *Medida provisória: edição e conversão em lei*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 237-328).

⁴⁴ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Perfil constitucional das medidas provisórias”, *op. cit.*, p. 32.

Eduardo García de Enterría defendeu que a *delegação legislativa* não importa numa delegação de função legislativa, mas numa habilitação para o exercício de função administrativa.⁴⁵ Concluiu, então, que a atribuição de “força de lei” a uma norma delegada não seria, pois, efeito da delegação, mas um efeito especial, produzido por consequência de uma determinação adicional do Legislador. Nada impediria que o Legislador atribuisse essa qualidade especial antes da edição da norma administrativa ou depois dela.⁴⁶ De modo claro e direto, afirma: “técnicamente, y en cuanto a la explicación del fondo del asunto, no existe la menor diferencia en que esa elevación de rango del producto administrativo sea decidida por la Ley antes o después de que el mismo exista”.⁴⁷ Ele próprio deixa claro o motivo de sua tese: no direito espanhol então vigente não havia controle jurisdicional da função legislativa, mas apenas da função administrativa.⁴⁸ Pretendia, portanto, um maior controle do resultado da delegação legislativa. Sua tese, fundada em boas intenções, teve efeitos funestos: consagrou no direito espanhol a possibilidade da edição de regulamentos delegados ou autorizados. Tornou-se lá, por isso, corrente a *legalização*.

O direito brasileiro consagra um sistema pujante de controle jurisdicional da função legislativa. O motivo que deu ensejo à tese de García de Enterría inexistente. Pelo contrário, a leitura atenta do artigo 68 da CF/88 leva a crer, ao menos para o nosso direito, o absoluto desacerto de sua tese. A *delegação legislativa* consiste justamente no que o nome indica: delegação da função legislativa, e não uma habilitação para o exercício da função administrativa.⁴⁹ Se, por um lado, a *função*

⁴⁵ “La operación de delegación legislativa no es distinta a cuanto decimos, es una habilitación a la Administración para actuar, la atribución de una potestad que es necesariamente, y no puede dejar de ser, una potestad administrativa, por su titularidad, por su ejercicio, por su valor. Su única singularidad está em conferir poderes normativos y hacerlo como excepción al sistema establecido y permanente de titularidad normativa de la Administración” (*Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial*. 3. ed. Madrid: Civitas, 1998, p. 158).

⁴⁶ “Esta determinación adicional consiste, sencillamente dicho, en una asunción anticipada que el legislador hace de la norma delegada prestándola su propio rango. Cuando el legislador encomienda la elaboración de una norma a la Administración, alterando para ello el sistema formal de relaciones entre la Ley e el Reglamento, puede limitarse a ello y entonces la norma elaborada por la Administración tendrá necesariamente rango reglamentario. Puede también ratificar *a posteriori* la norma elaborada por la Administración, asumiéndola como Ley formal y elevándola con ello al rango propio de los productos legislativos. La tercera posibilidad es que esa asunción como Ley formal la acuerde el legislativo anticipadamente a la elaboración misma de la norma por la Administración, determinando ya, en la misma ocasión en que se le encomienda dicha elaboración, que el producto de ésta tendrá rango de Ley” (*Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, op. cit.*, p. 162-163).

⁴⁷ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, op. cit.*, p. 163.

⁴⁸ García de Enterría revela o motivo de sua tese, nestes termos: “El poder del delegante, no existiendo una jurisdicción constitucional, como es nuestro caso, es inmune a los Tribunales, pero el poder propio del delegado, que es ya un poder distinto, el poder administrativo pura y simplemente, aunque presentado en un contexto peculiar, es perfectamente justiciable” (*Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, op. cit.*, p. 154).

⁴⁹ Nesse sentido, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo, op. cit.*, Cap. II-1.1, p. 65.

pública é, de fato, indelegável, por outro, nada impede que o Poder Constituinte estabeleça exceções à regra e, expressamente, admita a delegação. Logo, a função pública é indelegável, ressalvada expressa disposição constitucional em sentido contrário. Coerentemente com o exposto, o Parlamento deve efetuar a delegação por resolução, fixando nesta o conteúdo e os termos da delegação. Onde, só é possível delegação legislativa mediante prévia edição da resolução; por isso, no direito brasileiro não são admissíveis regulamentos delegados ou autorizados, nem *convalidação legislativa pela legalização*.

Tornou-se corrente no direito brasileiro a inserção nas leis de conversão das medidas provisórias da cláusula “ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória...”.⁵⁰ De duas, uma: ou a medida provisória era válida e houve regular conversão em lei, nos termos do §3º do artigo 62 da CF/88, caso em que a cláusula é inútil, pois a assunção dos efeitos da medida pela lei de conversão é uma decorrência lógica da própria previsão constitucional; ou a medida provisória era inválida e a lei pretende convalidá-la, caso em que a cláusula é inconstitucional por violar as restrições impostas pelo referido artigo 62 da CF/88. Com absoluta razão, o presidente da República vetou o artigo 5º da Lei 11.430/06 que consagrava essa cláusula.⁵¹ Assim, ou a cláusula é inútil ou é inconstitucional.

7 Separação de poderes e reserva de administração

As demais hipóteses de convalidação legislativa em sentido amplo são obstadas no direito brasileiro pela separação de poderes. Há quem defenda que a lei pode ter qualquer conteúdo. É a posição de Andrés Boix Palop, segundo a qual toda norma editada pelo Parlamento por meio do processo legislativo é norma legislativa, seja norma individual ou geral, concreta ou abstrata, tenha o conteúdo que tiver.⁵² A lei seria determinada tão somente pelo critério *formal* e não pelo

⁵⁰ Apenas a título de exemplo: art. 4º da Lei 8.883/94, de conversão da Medida Provisória 472/94; art. 4º da Lei 9.323/96, de conversão da Medida Provisória 1.515-3/96; art. 5º da Lei 9.007/98, de conversão da Medida Provisória 914/95; art. 2º da Lei 10.661/03, de conversão da Medida Provisória 97/2002.

⁵¹ Dispunha o referido art. 5º: “Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006”. As razões do veto, por enfrentarem cláusula já consagrada pelo legislador brasileiro, merecem integral transcrição: “Nos termos do art. 62 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, a conversão em lei gera a convalidação, automática e incondicionada, dos atos praticados durante a vigência da medida provisória (§§3º e 12 do dispositivo citado). Somente nos casos de rejeição, perda de eficácia ou veto é que caberá ao Congresso Nacional deliberar sobre as relações jurídicas decorrentes (§3º, *in fine*). Não há previsão constitucional, na sistemática vigente, de o Parlamento convalidar ou deixar de convalidar medida provisória que tenha sido convertida em lei”. Deve-se ressaltar: a conversão automática ocorre se for “autêntica conversão”, quer dizer, se a medida provisória era válida e é convertida em lei, nos termos previstos. Se a medida provisória era inválida, deve o Legislador rejeitá-la e editar nova lei, sem efeitos retroativos. Descumprido esse dever, não há convalidação da medida provisória inválida, nos termos aqui defendidos.

⁵² BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*, *op. cit.*, p. 169.

critério *material*. Defende-se o contrário e para tanto basta um singelo exemplo: se uma decisão que põe fim a conflito intersubjetivo, constituindo coisa julgada, tiver a forma de lei (aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada e promulgada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial), não será lei, será sentença. Não é a *forma* que caracteriza a função, mas o conteúdo.

Com efeito: existe um *núcleo essencial* significativo das funções legislativa, administrativa e jurisdicional. *Legislar* é, essencialmente, realizar *ponderações autônomas no plano abstrato*, em prognose do caso concreto, levando em consideração as ponderações constitucionais; *administrar* é realizar *ponderações no plano concreto*, tendo em vista as ponderações constitucionais e legislativas; *julgar* é verificar, quando houver provocação, o acerto ou o desacerto das ponderações efetuadas pelo Legislativo, pelo Judiciário e pelos particulares. Eis o núcleo essencial do significado dos verbos “legislar”, “administrar” e “julgar”. As funções não se definem propriamente pela forma — pela edição de leis, atos administrativos e sentenças —, mas pelo conteúdo — pela ponderação no plano abstrato, pela ponderação no plano concreto ou pelo reexame da ponderação abstrata ou concreta.⁵³ *Ponderação* é a técnica de aplicação do direito mediante o sopeso de valores jurídicos, tendo em vista as circunstâncias fáticas,⁵⁴ e definição, a partir do sopeso, do valor a ser concretizado e do meio de concretização.⁵⁵

Da teoria do conceito material das funções públicas decorrem efeitos dogmáticos importantes. O Poder Executivo só pode efetuar ponderações *autônomas* no plano abstrato (pode efetuar ponderações no plano abstrato *instrumentais*, vale dizer, vinculadas às ponderações efetuadas pelo Legislador)⁵⁶ e, pois, exercer *função legislativa*, nos termos expressamente fixados na Constituição (*medida provisória* e *lei delegada*). No mais, toda ponderação autônoma no plano abstrato

⁵³ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. III, p. 64 et seq.

⁵⁴ Como explicado em outras oportunidades: “o legislador age num plano abstrato, mas também tem diante de si um caso concreto, ele atua num cenário histórico-social definido. [...] O legislador ao aprovar um projeto de lei também tem diante de si um caso concreto, diferente do caso concreto em que a lei será aplicada e necessariamente anterior a este. Há, assim, dois casos concretos, um referente às circunstâncias em que a lei é discutida pelo legislador, outro referente às circunstâncias em que ela é aplicada. O legislador, quando da apreciação do projeto, tendo em vista as circunstâncias do momento, prevê o caso concreto real. Sua previsão é, sempre, apenas uma previsão: as especificidades, as particularidades do caso concreto real jamais podem, todas e sempre, ser antecipadas por ele” (MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. III-1.3, p. 69). Não há, enfim, que confundir as *circunstâncias fáticas* do momento da elaboração, discussão e aprovação do *projeto de lei* com as *circunstâncias fáticas* do momento da *aplicação da lei*.

⁵⁵ Sobre a *ponderação*, vide: MARTINS, Ricardo Marcondes. *Abuso de direito e constitucionalização do direito privado*, op. cit., Cap. 1, p. 31 et seq. Vide também: SIECKMANN, Jan.-R. *El modelo de los principios del derecho*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006; BARCELLOS, Ana Paula de. *Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Juízo de ponderação na jurisdição constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2009.

⁵⁶ O tema da *ponderação instrumental* extravasa os limites deste estudo. Sobre ele, vide meu *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. IV-5.1, p. 115-118; *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*, op. cit., Cap. II-6.1, p. 106-114.

efetuada pelo Executivo é *inválida*. O Poder Legislativo só pode efetuar ponderações no plano concreto quando expressamente autorizado pela Constituição. Cabe a cada um dos Poderes se autoadministrar e, por isso, cada um deles deve exercer toda função administrativa relacionada ao seu âmbito de atuação.⁵⁷ Ademais, cabe ao Poder Legislativo autorizar o Executivo a dispor do patrimônio público e, portanto, a realizar empréstimos, alienação ou aquisição de bens etc.⁵⁸ No mais, se o Poder Legislativo, no exercício da função legislativa, efetua *ponderações no plano concreto*, viola a Constituição: a lei será inconstitucional por violação da separação de poderes (CF, artigos 2º e 60, §4º, III).

Há, pois, uma *reserva de administração*: matérias que não podem ser veiculadas em lei porque são próprias do exercício da *função administrativa*. A *ponderação no plano concreto* é ínsita à função administrativa; não cabe ao Legislador efetuar-lá, consiste em típica *reserva de administração*. O tema é praticamente desprezado pela doutrina brasileira. Na jurisprudência, foi abordado quando do exame dos *convênios*. Pacificou-se no STF o entendimento de que leis autorizadas ou ratificadoras de convênios administrativos são inconstitucionais por usurparem a competência do Poder Executivo.⁵⁹ Ainda que não utilizada esta terminologia, fato é que a decisão é absolutamente acertada: ponderações no plano concreto, ressalvadas as exceções constitucionalmente previstas, não cabem ao Legislador, mas à Administração Pública.

Ora, a *correção* de um ato administrativo exige prévia *ponderação no plano concreto*. É a ponderação, realizada no momento do exame da invalidade pelo agente competente, que indicará, a partir do sopeso dos valores justificadores da manutenção do ato no sistema e dos valores justificadores de sua retirada, o meio de correção exigido ou admitido pelo sistema jurídico. Trata-se de ponderação efetuada à luz do caso concreto e, portanto, matéria própria da *função administrativa*. A *correção de atos administrativos* é, assim, matéria afeta à *reserva de administração*. Leis convalidantes⁶⁰ são inconstitucionais por violarem a separação de poderes.

Poder-se-ia afirmar: uma lei infraconstitucional, de fato, não pode convalidar um ato administrativo, pois isso importaria em afronta à separação de poderes;

⁵⁷ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*, op. cit., Cap. III-2.1, p. 77-78.

⁵⁸ *Idem*, Cap. III-1.4.3, p. 74-75.

⁵⁹ “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a regra que subordina a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação da Assembléia Legislativa fere o princípio da independência e harmonia dos poderes (art. 2º, da C.F.)”. ADI 342/PR, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 06.02.03, DJ 11.04.03, p. 25. No mesmo sentido: ADI 1166/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 05.09.02, DJ 25.10.02, p. 24; ADI 770/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 01.07.02, DJ 20.09.02, p. 87.

⁶⁰ Leis convalidantes são sempre leis singulares (Cf. BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*, op. cit., p. 154-156).

mas a norma constitucional não é restringida pela separação de poderes; pelo contrário, a separação é ditada pelas normas constitucionais. Com efeito: é a Constituição que estabelece o que compete a cada um dos Poderes. Donde, é perfeitamente possível que o constituinte enuncie o resultado de ponderações efetuadas no plano concreto. A assertiva é sempre verdadeira quando se trata de norma constitucional originária, mas nem sempre é verdadeira quando se trata de norma constitucional introduzida pelo poder de reforma. O reformador da Constituição tem sua competência restringida por todos os *limites* impostos expressa e implicitamente ao poder de reforma.⁶¹ Dentre os limites expressos, destacam-se as cláusulas pétreas e dentre elas a *separação de poderes* (CF, artigo 60, §4º, III).

8 Segurança jurídica e convalidação legislativa

A reserva de administração no caso da correção dos atos administrativos não se alicerça apenas na *separação de poderes*. A *segurança jurídica* exige que a correção seja efetuada por *norma concreta* e não por norma *abstrata*. Quer dizer: não é possível que uma norma “x” corrija, no plano abstrato, sem exame das circunstâncias, todo um conjunto de atos inválidos. Isso porque o resultado da *ponderação* exigida para a *correção* da invalidade sofre o influxo de vários fatores que mudam com o tempo. O próprio decurso do tempo interfere nesse resultado. Os efeitos gerados pelo ato também interferem. Assim, se um ato “y” foi editado há mais tempo que um ato “z” ou gerou mais efeitos que este, não é possível determinar, sem exame dessas circunstâncias, de plano, a convalidação de “y” e “z”. A correção efetuada sem o exame das circunstâncias viola frontalmente a *segurança jurídica* sob prisma da *estabilidade*.⁶² Como bem observa Humberto Ávila, a retroatividade da lei não é obstada apenas pelo direito intertemporal, ou seja, pelo ato jurídico perfeito, pelo direito adquirido e pela coisa julgada; é obstada também pela *confiança legítima*, pela *estabilização das relações*.⁶³

⁶¹ Cf. MARTINS, Ricardo Marcondes. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*, op. cit., Cap. I-6, p. 71 et seq.

⁶² Rafael Valim, em monografia de mão e sobremão sobre a segurança jurídica, observa que ela se refere a dois núcleos conceituais: a *certeza* e a *segurança*. Em relação a esta, doutrina: “É de rigor, portanto, que à *previsibilidade* oferecida pela certeza se acresça a *estabilidade do Direito*, de molde a assegurar os direitos subjetivos e as expectativas que os indivíduos de boa-fé depositam na ação do Estado” (VALIM, Rafael. *O princípio da segurança jurídica no direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 47).

⁶³ ÁVILA, Humberto. *Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário*. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 439-442. Destaco breve trecho: “Essa constatação evidencia que o *ponto de partida* para análise da irretroatividade deve ser modificado. O princípio da segurança jurídica exige que se promovam os estados de confiabilidade e de calculabilidade do Direito, com base na sua cognoscibilidade. Sua fundamentação não reside exclusivamente no princípio do Estado de Direito, que proíbe que o contribuinte possa ter o seu comportamento regulado pela norma posterior quando agiu sob a vigência da anterior; ela também reside nos direitos fundamentais e nos princípios que configuram a atuação estatal. De acordo com essa fundamentação, o problema da retroatividade deixa de ser apenas um problema de

9 Exemplos de convalidações legislativas inválidas

Pelos motivos expostos — *reserva de administração e segurança jurídica* — defende-se que, no direito brasileiro, todas as espécies de *convalidação legislativa* são, em princípio, inconstitucionais. Infelizmente, o Legislador e o reformador da Constituição já se valeram do instituto. Dão-se dois exemplos especialmente significativos. O primeiro consiste numa *convalidação legislativa* efetuada pelo Legislador, pois veiculada em *lei ordinária*. Trata-se do art. 42 da Lei 8.987/95, a Lei geral de *concessões*. Dispõe o referido dispositivo: “as concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei”. No caso, houve clara *convalidação legislativa em sentido estrito*: o Legislador pretendeu tornar referidas concessões *imunes* ao controle jurisdicional ou administrativo, em flagrante violação ao inciso XXXV do artigo 5º da CF/88.⁶⁴

O segundo exemplo consiste numa convalidação efetuada pelo *reformador* da Constituição, pois veiculada em *emenda constitucional*. Trata-se do artigo 96 do ADCT, introduzido pela Emenda n. 57/08, pelo qual: “ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação”. Para o STF, por força da Emenda Constitucional n. 15/96, que alterou o §4º do art. 18 da CF/88, a criação de Municípios dependeria da edição de lei complementar pela União; conseqüentemente, as leis municipais e estaduais que criaram Municípios são inconstitucionais, pois ainda não foi editada a referida lei complementar (ADI 2.381 MC/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 20.06.01, DJ 14.02.01, p. 23, RTJ 180-2/535; ADI 2.240/BA, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.05.07, DJ 03.08.07, p. 29). A Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados foi peremptória: lei não poderia *convalidar* as criações inválidas.⁶⁵ O que se fez então? Efetuou-se a convalidação por emenda constitucional.

relacionamento de normas no tempo (Direito Intertemporal) e passa a ser um problema de não-restricção arbitrária de direitos fundamentais e de atuação estatal leal e justificada. A solução do problema da retroatividade deve ser uma solução material vinculada a direitos fundamentais” (*Op. cit.*, p. 439-440).

⁶⁴ Celso Antônio Bandeira de Mello também defende a inconstitucionalidade do dispositivo (*Curso de direito administrativo*, Cap. XII-100, *op. cit.*, p. 798).

⁶⁵ Transcreve-se a conclusão de Regina Maria Groba Bandeira: “Não cabe, portanto, ao legislador, por meio de lei ordinária ou complementar, convalidar ou sanear, utilizando-se de cláusula genérica inserida em legislação infraconstitucional, os atos praticados sob o pálio de lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não é incomum a tentativa de suplantar os óbices colocados pela declaração de inconstitucionalidade por meio de inserção de dispositivos saneadores, tais como: ‘Ficam convalidadas as Leis que criaram os Municípios...’ ou ‘Ficam convalidados os atos praticados sob a égide da Lei que criou o Município...’. Contudo, tais disposições legais contrariam os princípios que alicerçam o ordenamento

Evidente que a Emenda é inválida. E não apenas pela violação da separação de poderes e da segurança jurídica, mas também pelo escancarado abuso do poder de reforma. Todo exercício de função pública deve sempre buscar a melhor realização do interesse público. Trata-se do *princípio da finalidade*, aplicável a todas as funções estatais. A criação de novas entidades federativas, nesses termos, configurou indiscutível desvio de finalidade e, portanto, abuso do poder reformador. A convalidação empreendida é, às escâncaras, inconstitucional. O STF, porém, em flagrante equívoco, considerou-a válida.⁶⁶

Por todos esses argumentos, no ordenamento jurídico brasileiro não é admitida, sem exceção, a modificação de ato administrativo pelo exercício da função legislativa.

10 Conclusões

1. Constatado que atos nulos podem gerar efeitos, reconhece-se que diante da invalidade, a invalidação é medida excepcional. A depender do vício, do tempo transcorrido desde a introdução do ato no sistema, dos efeitos gerados, o Direito admite a modificação do ato, mantendo-o parcial ou totalmente no mundo jurídico. A convalidação é um ato modificativo que corrige o vício do ato inválido, mantendo-o integralmente no mundo jurídico.

2. A convalidação administrativa envolve várias controvérsias doutrinárias. Toda correção do ato inválido depende de uma ponderação, atentando-se para as circunstâncias fáticas e jurídicas. Por isso, ainda que se estabeleçam diretrizes sobre o cabimento da convalidação no plano abstrato, essas diretrizes devem sempre ser confirmadas no caso concreto. Ademais, a ponderação pode indicar que a convalidação é a única solução admitida, configurando-se uma competência vinculada, ou indicar que a convalidação é uma das soluções possíveis, configurando-se uma competência discricionária. A impugnação do administrado não configura uma barreira absoluta à convalidação; gera uma razão *prima facie* em prol da pretensão do impugnante.

jurídico pátrio. Iniciativas nesses moldes são, s.m.j., inconstitucionais, por ferirem os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade” (*Criação de Municípios após a edição da Emenda Constitucional n. 15, de 1996*: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e avaliação da viabilidade legislativa de saneamento das irregularidades decorrentes dos processos emancipatórios. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/tema6/pdf/107729.pdf>>. Acesso em: 21 dez. 2011).

⁶⁶ STF, ADI 2381 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.11: “Com o advento da Emenda Constitucional n. 57/2008, foram convalidados os atos de criação de Municípios cuja lei tenha sido publicada até 31.12.2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. 5. A Lei n. 11.375/1999 foi publicada nos termos do art. 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela Emenda Constitucional n. 20/1997, pelo que a criação do Município de Pinto Bandeira foi convalidada”.

3. É possível a convalidação jurisdicional do ato administrativo quando a convalidação for vinculada e o peso em prol da invalidação gerado pela pretensão do impugnante não for suficiente para afastá-la.

4. Chama-se de convalidação legislativa toda atuação do Poder Legislativo ou do Poder constituinte derivado que obste a invalidação administrativa ou jurisdicional do ato administrativo inválido.

5. O direito brasileiro não admite a convalidação legislativa. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional impede o Poder Legislativo e o Reformador da Constituição de imunizar um ato estatal ao controle jurisdicional.

6. No direito brasileiro a delegação legislativa dá-se por resolução do Poder Legislativo e subsequente edição de lei delegada pelo Executivo; é uma autêntica delegação da função legislativa. A forma específica prevista na Constituição impede a denominada *legalização* da atuação administrativa.

7. A conversão da medida provisória em lei não sana os vícios da medida provisória e, pois, não tem o condão de convalidá-la. Se a medida provisória não era admissível, a lei de conversão não possui o caráter de “conversão” e, pois, não é dotada de eficácia retroativa.

8. Assim como há uma reserva de jurisdição, decisões que o constituinte reservou à função jurisdicional, e uma reserva de legislação, decisões reservadas à função legislativa, há também uma reserva de administração: decisões reservadas à função administrativa. O Poder Legislativo, no exercício da função legislativa, só pode realizar ponderações concretas quando expressa ou implicitamente autorizado pela Constituição. Do contrário, viola a separação de Poderes. Por força disso, é vedado ao Poder Legislativo, no exercício da função legislativa, corrigir atos administrativos inválidos.

9. A correção de atos inválidos realizada no plano abstrato com a descon sideração das particularidades do caso concreto viola a separação de poderes.

10. Tanto o Legislador como o Poder constituinte derivado exercem função pública e, por isso, devem buscar a ótima realização do interesse público. Fixada essa diretriz, constata-se: os casos de convalidação legislativa, regra geral, configuram desvio de finalidade do Poder Legislativo ou do Poder Reformador, abuso do dever-poder de legislar ou de reformar.

Referências

AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. *Medida provisória: edição e conversão em lei*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

ARAUJO, Edmir Netto de. *Convalidação do ato administrativo*. São Paulo: LTR, 1999.

ÂVILA, Humberto. *Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário*. São Paulo: Malheiros, 2011.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de direito administrativo*. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

_____. *Discricionariedade e controle jurisdicional*, 2. ed., 2. tir., São Paulo: Malheiros, 1996.

_____. Mandado de Segurança contra Denegação ou Concessão de Liminar. *Revista de Direito Público*, São Paulo, n. 92, ano 22, p. 55-61, out.-dez. 1989.

_____. Juízo Liminar. Poder-dever de Exercício do Poder Cautelar nessa Matéria. *Revista Trimestral de Direito Público*, São Paulo, n. 3, p. 106-116, 1993.

_____. Poder constituinte, *Revista de direito constitucional e ciência política*, São Paulo, n. 4, p. 69-103, jan.-jun. 1985.

_____. Perfil constitucional das medidas provisórias. *Revista de Direito Público*, ano 23, n. 95, jul.-set. 1990, p. 28-32.

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *Princípios gerais de direito administrativo*. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1969; 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2007.

BANDEIRA, Regina Maria Groba. *Criação de Municípios após a edição da Emenda Constitucional n. 15, de 1996: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e avaliação da viabilidade legislativa de saneamento das irregularidades decorrentes dos processos emancipatórios*. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicações/estnottec/tema6/pdf/107729.pdf>>. Acesso em: 21 dez. 2011.

BARCELLOS, Ana Paula de. *Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

BOIX PALOP, Andrés. *Las convalidaciones legislativas*. Madrid: lustel, 2004.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Juízo de ponderação na jurisdição constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2009.

CINTRA DO AMARAL, Antônio Carlos. *Extinção dos atos administrativos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.

_____. *Teoria do ato administrativo*. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. *Medidas provisórias*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de direito processual civil – v. 1*. São Paulo: Malheiros, 2001.

FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. *Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar os atos normativos do Poder Executivo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

FERRAZ, Sérgio. Extinção dos atos administrativos: algumas reflexões. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 231, p. 47-66, jan.-mar. 2003.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial*. 3. ed. Madrid: Civitas, 1998.

MARTINS, Ricardo Marcondes. *Efeitos dos vícios do ato administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2008.

_____. *Abuso de direito e constitucionalização do direito privado*. São Paulo: Malheiros, 2010.

_____. *Estudos de direito administrativo neoconstitucional*. São Paulo: Malheiros, 2015.

_____. *Teoria jurídica da liberdade*. São Paulo: Contracorrente, 2015.

_____. *Regulação administrativa à luz da Constituição Federal*. São Paulo: Malheiros, 2011.

MAXIMILIANO, Carlos. *Comentários à Constituição Brasileira – v. I*. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954.

- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 16. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de direito administrativo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- RAVÀ, Paolo. *La convalida degli atti amministrativi*. Padova: Cedam, 1937.
- REALE, Miguel. *Revogação e anulamento dos atos administrativos*. 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1968; 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María. *La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo*, Madrid: Marcial Pons, 2000.
- SEABRA FAGUNDES, Miguel. *O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário*. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950; 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- SIECKMANN, Jan.-R. *El modelo de los principios del derecho*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
- SUNDFELD, Carlos Ari. *Ato administrativo inválido*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
- TEMER, Michel. *Elementos de direito constitucional*. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
- VALIM, Rafael. *O princípio da segurança jurídica no direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2010.
- ZANCANER, Weida. *Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos*. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990; 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MARTINS, Ricardo Marcondes. Restrições constitucionais à convalidação legislativa de atos administrativos. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 3, n. 04, p. 9-33, jan./jun. 2018.

Recebido em: 20.12.2017

Aprovado em: 02.02.2018